

XORAZM VILOYATI O‘G‘UZ SHEVALARIDAGI GASTRONOMIK LEKSIKAGA OID TERMINLAR TADQIQI

Bobojanova Shoirra Yo‘ldoshevna

Urganch davlat universiteti “O‘zbek tilshunosligi” kafedrası, mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15605851>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm viloyatidagi o‘g‘uz shevalari gastronomik leksikasiga oid terminlar, ularning o‘ziga xosliklari, til xususiyatlari tadqiq qilingan.

Kalit so‘zlar: Termin, atama, oshpaz, oshpazlik, pazanda, pazandachilik.

Аннотация. В статье рассматриваются термины, относящиеся к гастрономической лексике огузских диалектов Хорезмской области, их специфика и языковые особенности.

Ключевые слова: Термин, выражение, повар, кулинария, приготовление пищи, кулинарное искусство.

Abstract. This article studies the terms related to the gastronomic lexicon of the Oghuz dialects of the Khorezm region, their specificities, and linguistic features.

Keywords: Term, term, expression, chef, cooking, cooking, culinary arts.

Kirish. Bugungi kunda ijtimoiy-iqtisodiy hamda ilmiy-texnikaviy sohalarda ro‘y berayotgan tub o‘zgarishlar va yangilanishlar jarayoni tabiiy ravishda, avvalo, o‘zbek tili leksikasida o‘z aksini topadi. Bu esa, ayni paytda, jamiyat taraqqiyoti bilan bog‘liq holda, yangi-yangi so‘z, tushuncha va terminlarni yuzaga kelishiga imkon yaratadi. Shu bois, o‘g‘uz shevalaridagi gastronomik terminlarni tizim sifatida o‘rganish, xususan, terminologiyaning nazariy va amaliy masalalarini ilmiy asosda atroflicha tadqiq qilish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Gastronomik terminlarni tadqiq etish birinchi navbatda, uning leksik-semantik xususiyatlariga e‘tibor qaratishni taqozo etadi. Chunki terminga, garchi so‘z sifatida qaralsa-da, semantik xususiyatlari, uslubiy imkoniyatlari jihatiga ko‘ra so‘zdan farqlanadi.

So‘nggi yillarda va bugungi kunda terminologiyaning amaliy va nazariy masalalarini yanada chuqurroq o‘rganish, terminlar yaratish va ularni qo‘llashni til qonuniyatlari asosida tartibga solish davlat ahamiyatiga molik muammoga aylanmoqda. Shuning uchun shevalarning turli terminologik tizimlarini yanada teranroq tadqiq etish, ularni terminologiyaning xilma-xil masalalari bo‘yicha atroflicha tadqiq qilish, bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Tilshunoslikda terminlar va sohalar leksikasini o‘rganish bo‘yicha ilmiy terminologiya va ularni tartibga solish [1,-B.384], kasb-hunar leksikasi, eski o‘zbek tilining ayrim sohalar leksikasi, o‘zbek adabiy tili hamda shevalari leksikasining turli sohalariga oid [2,-B.16] katta nazariy va amaliy ahamiyatga molik ishlar yuzaga kelgan.

Har bir til lug‘at tarkibining boyib borishi tilning ichki imkoniyatlari asosida ya‘ni sheva va boshqa tildan so‘z o‘zlashtirish orqali amalga oshadi. Mamlakatlar va xalqlar o‘rtasida ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-madaniy munosabatlarning yaxshilanishi, ayniqsa, bir-biriga qo‘shni xalqlarning o‘zaro aloqalari natijasida yangi g‘oyalar, fikrlar, tushunchalar, terminlar paydo bo‘ladi. Bu tarixiy jarayon muayyan xalq yoki tilning o‘ziga xos taraqqiy etishiga, til lug‘at tarkibining boyishiga olib keladi [3,-B.160]. Oziq-ovqatlar inson hayotida alohida muhim o‘rin tutadi. Insonlarning jamiyatdagi o‘rni, turmush tarzi, moddiy-ma‘naviy dunyosining ko‘zgusi sifatida namoyon bo‘ladigan taom nomlari va ularning tarixi, manbalarini, ularning

etimologiyasini, semantik tarkibini tadqiq qilish tilshunoslikning, xususan, shevashunoslikning qiziqarli va dolzarb masalalaridan biridir. Ma'lumki, tilshunoslikda soha atamalarining turli jihatlarini yoritishga doir anchagina izlanishlar olib borilgan. Ushbu muammolarni tadqiq etishga tilshunoslardan N. Dmitreev, N. Baskakov, A. Reformatskiy, N. Mamatov, S. Ibrohimov, M. Abdiyev va boshqalar munosib hissa qo'shdilar. O'zbek tilshunosligida N. Ikromova, M. Xudayarova, K. Mahmudov pazandachilik terminologiyasi sohasida bir qancha izlanishlar olib borganlar. Xususan, bu soha terminologiyasi uchun keng manba bo'la oladigan B. Do'stjonovning “Xorazm taomlari”, K. Mahmudovning “O'zbek taniq taomlari”, “Qiziqarli pazandachilik”, “Choynoma”, U. Axrarovning “O'zbek milliy pazandachiligi texnologiyasi”, “Xorijiy mamlakatlar pazandachiligi texnologiyasi”, U. Axrarov, Sh. Axrarovlarning “Taom tayyorlash texnologiyasi”, N. A. Anfimova, L. L. Tatarskayaning “Pazandachilik (kulinariya)”, Sh. Otaxonov, R. Hojiyev, A. Murodillayevlarning “Pazandachilik asoslari”, A. Madrahimovning “O'zbek taomlari”, S. R. Elmurodova, Z. M. Amanova, A. R. Bozorovlarning “Pazandachilik texnologiyasi asoslari” singari qator kitoblarni ma'lumot o'rnida keltirib o'tishimiz mumkin.

Avvalo, *oshpazlik* terminining o'ziga to'xtalsak. “O'zbek tilining izohli lug'ati” da *oshpazlik* Ovqat pishirish bilan shug'ullanish, uning asosi bo'lgan *oshpaz* esa [f— ovqat, osh pishiruvchi] Ovqat tayyorlash, pishirish bilan shug'ullanuvchi shaxs sifatida berilgan [4,-B.186]. Ushbu termin bilan sinonim sifatida ko'p o'rinlarda *pazandachilik* va *pazanda* leksemalari ham ishlatiladi. Ammo ushbu atamalar ma'nosiga e'tibor qaratilsa, farqlar ko'zga tashlanadi. *Pazandachilik* atamasi “O'zbek tilining izohli lug'ati”da: 1. O'simlik va hayvon mahsulotlaridan xilma-xil taomlar va oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlash mahorati. 2. Laziz taomlar tayyorlash mahorati va san'ati. *Pazanda* [f.— pishirilgan; pishiruvchi]. Laziz taomlar pishirish san'atini yaxshi egallagan inson, mohir oshpaz shaklida izohlanadi [4,-B.186]. Ovqatlanishni tartibga solish, taomlar xilma-xilligini ta'minlash, laziz taomlar tayyorlash va did bilan dasturxonga tortish pazandachilikning asosini tashkil qiladi. *Pazandachilik* fors-tojikcha «*pazidan*» fe'lining noaniq shakliga o'zbekcha «*-chilik*» qo'shimchasi qo'shilmasidan kelib chiqqan atama bo'lib, «*pishirmoqlik*» degan ma'noni bildiradi. *Oshpazlik* va *oshpaz* terminlarining ma'nosida faqat taom tayyorlashga qaratilgan faoliyat va asosan erkaklarga nisbatan ishlatilishini kuzatish mumkin. *Pazandachilik* va *pazanda* terminlari esa aksincha, asosan ayollarga nisbatan ishlatiladi va taomlar bilan birga shirinliklar, salatlar tayyorlash mahoratini ham nazarda tutadi.

Xorazm viloyatidagi o'g'uz shevalarida milliy taomlarning nomlari shunday rang-barangki, ularning ko'pchiligi boshqa shevalarda uchramaydi. Taom nomlari ham leksema, ammo bu nomlar pazandachilik, oziq-ovqat sanoati texnologiyasida ilmiy termin vazifasini o'tashi mumkin. Xalq so'zlashuv tilining me'yoriy vositasi sifatida oddiy so'z hisoblanadi. Shuningdek, nutq elementi sifatida har xil kontekstlarda qo'llanilishi va keng iste'moldagi leksik birlik sifatida faoliyat ko'rsatadi. Bunday leksik birliklar ommalashib, barchaning nutqida qo'llanadigan so'zlarga aylangan. Shu sababli ham, bu leksik-grammatik birliklarga “taom nomlari” atamasini qo'llashni maqsadga muvofiq deb bildik. Shuni alohida qayd etish lozimki, Xorazm viloyatidagi o'g'uz shevalarida oziq-ovqat atamalarini bildiruvchi leksemalar mahalliy aholi leksikasida anchagina miqdori tashkil qiladi va ular avlodan-avlodga o'tib, bizgacha yetib kelgan. Demak, bu atamalar an'anviyligi, barqarorligi bilan diqqatga sazovor. Quyida ularning asosiylarini keltiramiz: *una:shi-* ugra oshi, xamirdan tayyorlanadigan suyuq taomning bir turi hisoblanib, bu taom *xasta a:shi/una:shi* deb ham ishlatiladi, o'g'uz shevalarida bunday suyuq taomlarning turlari anchagina bo'lib, bu taomlar masalliq'lari yoki

pishirish usullari bilan bir-biridan farq qiladi; *asma shörva*- yog‘ solmasdan go‘sh t va piyozni suvda qaynatib pishirilgan sho‘rva; *baliq shörva* - baliq va sabzavotlar solib tayyorlanadigan suyuq taom; *qo: rma shörva* - qovurma sho‘rva, go‘sh t va sabzavotlarni qovurib keyin suv solib pishiriladigan taom; *mästava* - mastava, guruchdan tayyorlanadigan suyuq taom, bu taom mastlar oshi deb ham yuritiladi; *shüvit a:shi* – ko‘kat solib tayyorlangan xamirli suyuq ovqatning bir turi; *bilamiq*- atala, undan tayyorlanadigan qadimiy taom kabi taomlar.

O‘g‘uz shevalarida suyuq taomlar bilan bir qatorda xamirli (quyuq taomlar) taomlar ham sevib iste‘mol qilinadi. Bunday taomlar ushbu sheva vakillari nutqida eng faol ishlatiladigan terminlardan biridir. Masalan: *lakashäk(Hnq)* - qaynoq suvga xamir kesib solib pishirilgan ovqat; *övuz bä:räk*- yangi tuqqan sigir sutidan tayyorlanadigan chuchvara; *ag‘zi achiq*- qiyma solib tovada yog‘da pishiriladigan taom; *et bä:räk*- qiymadan qilingan mayda chuchvara; *bo:rsaq*- bo‘g‘irsoq, xamirdan tayyorlanadigan, yog‘da pishiriladigan taom; *yumirtavä:räk*- tuxumdan tayyorlangan katta chuchvara; *qurmish*- somsaning bir turi kabilar xamirli taomlar sirasiga kiradi.

Bundan tashqari o‘g‘uz shevalari leksikasida sabzavot, don va go‘sh t mahsulotlaridan tayyorlangan taomlarning ko‘pchiligi *quyug‘ o:qatla* deb talaffuz qilinadi. Masalan: *chi:sh kävap*- ovqatning bir turi (molning qorniga go‘sh t, jigar, guruch solinadi va qaynatma sho‘rvaga solib pishiriladi); *häli:sä*- bug‘doy va qo‘y go‘sh tidan tayyorlangan taom; *qarma palav*- shavlasimon palov, guruchi yumshoq pishiriladi, go‘sh t va guruch bir miqdorda solinadi; *dög‘rama*- ovqat bir turi, idishga go‘sh t va non to‘g‘rab, ustiga sho‘rva quyib yeyiladigan taom; *ildirmä*- ko‘katlar va tuxum solib tayyorlanadigan ovqat kabi.

Ushbu sheva leksikasida gastronomik terminlar salmog‘i anchagina bo‘lib, taom nomlaridan tashqari non mahsulotlari nomlari ham o‘ziga xoslik kasb etadi. O‘g‘uz shevasi nutqida nonning bir qancha turlari mavjud. Nonning xom, pishmagan qismiga nisbatan shevada *zavala*- zuvala so‘zi ishlatiladi. Nonning pishgan bo‘lagiga nisbatan *u:niq*- ushoq, non ushog‘i leksemasi ishlatiladi. Xorazm xalqi uchun o‘tmishda ko‘pincha jo‘hori unidan tayyorlanadigan taomlar iste‘mol qilish rasm bo‘lgan. Masalan: *zag‘ara*, *siqman*, *päträk*, *göjä*, *kömäch* kabi taomlar. Bu taom nomlari bugungi kunda o‘g‘uz shevasi vakillari leksikasida kam ishlatiladigan, deyarli ishlatilmaydigan leksemalardir.

O‘g‘uz shevasidagi milliy taom nomini bildiruvchi terminlarning ba‘zilari “Devonu lug‘otit-turk” asarida quyidagi shakllarda uchraydi:

DLT	O‘g‘uz shevasida	Adabiy tilda
<i>bekmas</i>	<i>shinni</i>	tut mayizidan qaynatish usuli bilan olinadigan qiyom;
<i>jawg‘an</i>	<i>yo g‘an ash</i>	yovg‘on osh;
<i>jazluq et</i>	<i>qaq et</i>	quritilgan go‘sh t;
<i>jarma</i>	<i>qatlama</i>	qatlama;
<i>komach</i>	<i>kömäch</i>	jo‘hori, makka donini yanchib, un qilib pishirilgan zog‘ora;
<i>churak</i>	<i>chöräk</i>	non, kulcha;
<i>uwush</i>	<i>u:niq</i>	non ushog‘i;
<i>ügrä</i>	<i>una:shi</i>	ugra oshi;
<i>üzitma</i>	<i>chäki:dä</i>	suzma;

O‘zbek tilining sheva va dialektlarida, ayniqsa, Xorazm o‘g‘uz shevalarida gastronomik

terminlarning naqadar boy ekanligini F.Abdullayevning “O‘zbek tilining Xorazm shevalari” monografiyasida ham ko‘rish mumkin [5,-B.111-113]. Manashu monografiyada va hozirgi o‘zbek adabiy tilidagi ma’lumotlarga nazar solinsa, o‘g‘uz shevasidagi oziq-ovqatni ifodalovchi terminlarning hali bir qolipga tushmaganligiga amin bo‘lamiz, ya’ni oziq-ovqat mahsulotlari nomlarini ifodalovchi terminlar alohida guruhlariga ajratilmagan: taom nomlari, shirinlik nomlari, non mahsulotlari nomlari kabi.

Bu mavzu bo‘yicha tadqiqot olib borgan N.Ikromova o‘z ishida ko‘pgina taom nomlarini tahlil qilgan. Ammo, ma’lumotlar qaysi hududga xosligi e’tibordan chetda qolgan[6,- B.123].

Xulosa. O‘zbek tilshunosligida tarmoq atamalari birmuncha o‘rganilgan sohalardan biri hisoblanadi. Taom nomlari ifodalovchi terminlar ham ba’zi ishlarning o‘rganilish obyekti bo‘lgan. Shunday ekan, o‘g‘uz shevalaridagi kundalik iste’mol uchun tayyorlanadigan, to‘y, bayram va boshqa xalq marosimlari uchun maxsus tayyorlanadigan, mavsumiy, ya’ni yilning ma’lum fasllaridagina tayyorlanadigan, tayyorlash usuli unutilayotgan yoki masallig‘i noyob, ba’zi-ba’zidagina tayyorlanadigan betob bo‘lganda yoki ishtahasi qirqilganda shifo bo‘ladigan taom nomlarini, shuningdek, shirinlik, qandolat va ichimlik nomlarini, non mahsulotlarini tadqiq etish o‘zbek tili lug‘at tarkibining unutilayotgan til elementlarini, o‘zbek shevalari bisotidagi lug‘at boyliklarini, shuningdek, til tarixidagi noaniq leksik-gramatik hodisalarni o‘rganish uchun imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Madvaliyev A. O‘zbek terminologiyasi va leksikografiyasi masalalari. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2017. -384 B.;
2. Ибрагимов С. Професиональная лексика узбекского языка(на материалах ферганских городов): Автореф.дис. ...д-ра филол.наук. – Тошкент, 1961; Маматов Н. Узбекская хлопководческая терминология: Автореф. Дис. ...канд.филол.наук. – Тошкент, 1955. - 16B.; Mahmudova U. Oziq-ovqat terminologiyasining tarkibiy-mazmuniy tarjima qilish masalalari. Maqola.
3. Muxtorov A., Sanaqulov U. O‘zbek adabiy tili tarixi. – T.: O‘qituvchi, 1995. – B 160.
4. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. III jild. – T.: O‘zbek milliy ensiklopediyasi, 2006-2008. – B 186.
5. Abdullayev F.A. O‘zbek tilining Xorazm shevalari. 1-qism Lug ‘at. II Xorazm shevalarining tasnifi. – Toshkent,: O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi nashriyoti. 1961. –B 111-113.
6. Икромова Н.Узбекская кулинарная лексика. Тошкент: Фан, 1979. – B 123